

Desafio da Palavra Secreta

Na escola, um robô ajudante da biblioteca misturou as letras de algumas palavras muito importantes e guardou tudo dentro de um cofre digital. Esse cofre só funciona seguindo regras bem específicas para guardar e retirar letras. Sua missão é ajudar o robô a descobrir cada palavra secreta, usando apenas os botões que aparecem na tela da plataforma.

As letras das palavras disponíveis são:

1. E – L – O – S – C – A.
2. M – I – G – O – A
3. S – U – C – A – I – M
4. T – R – U – M – A

Sabendo que cada conjunto de letras forma uma palavra diferente, realize as seguintes tarefas:

- a) Utilize uma Pilha com lista sequencial para descobrir a primeira palavra.
- b) Utilize uma Pilha com lista encadeada para descobrir a segunda palavra.
- c) Utilize uma fila com lista sequencial para descobrir a terceira palavra.
- d) Utilize uma fila com lista encadeada para descobrir a quarta palavra.

Perguntas reflexivas – Desafio da Palavra Secreta

1. Qual palavra foi mais fácil de descobrir? Por quê?
2. Em qual atividade você conseguiu organizar as letras mais rapidamente? (Pilha com array, pilha com lista vinculada, fila com array ou fila com lista vinculada)
3. O que mudou quando você usou pilha em vez de fila para organizar as letras?
4. O que você percebeu de diferente quando usou array e quando usou lista vinculada?
5. As setinhas da lista vinculada ajudaram a entender a ordem das letras? Por quê?
6. Os números das posições no array ajudaram a saber onde as letras estavam?
7. Se você tivesse que resolver outro desafio parecido, qual estrutura escolheria? Por quê?

Este material está licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Para mais informações sobre a licença, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>